

Os percentuais de co-contração não estão alterados nos indivíduos com osteoartrite de joelho durante o agachamento unipodal.

Ana Luiza Costa e Silva Cabral
Faculdade de Fisioterapia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0172-5957

Jéssica Garcia Jorge
Faculdade de Fisioterapia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1207-0068

Valdeci Carlos Dionisio
Faculdade de Fisioterapia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-2532-1148

Resumo— A osteoartrite de joelho (OAJ) é uma doença muito frequente em idosos e seus principais sintomas são dor e perda de função. O objetivo do estudo foi analisar os percentuais de co-contração (PCC) em indivíduos com osteoartrite de joelho (OAJ) e comparar com indivíduos saudáveis. Sessenta (60) participantes realizaram agachamento unipodal. Os músculos analisados foram: tibial anterior (TA), gastrocnêmio medial (GM), reto femoral (RF), bíceps femoral (BF), vasto medial (VM), e vasto lateral (VL). Não houve diferença estatística. Os PCC são similares na comparação entre os grupos, porém o menor deslocamento angular observado no grupo com osteoartrite de joelho poderia ter sido influenciado pela cinesiofobia.

Palavras Chave — co-contração, osteoartrite, agachamento unipodal

I. INTRODUÇÃO

A osteoartrite de joelho (OAJ) é umas das doenças musculoesqueléticas mais comuns no mundo (PIRAYEH; SHATERZADEH-YAZDI; NEGAHBAN, 2018). Ela consiste em uma doença progressiva cujos principais sintomas são dor, rigidez, perda da função e da força muscular (MILLS et al., 2013).

Embora haja perda da função muscular, a ativação simultânea dos músculos que estabilizam o joelho (co-contração) poderia aumentar a força de compressão articular em longo prazo, acentuando a degradação da cartilagem articular (HODGES et al., 2016). Evidências disto foram observadas durante a caminhada em indivíduos com OAJ (ZENI; RUDOLPH; HIGGINSON, 2010; RAMSEY et al., 2007), mas pouco se sabe sobre a co-contração em uma tarefa funcional como o agachamento unipodal. Este tem sido utilizado em protocolos de prevenção de quedas (HUNT et al., 2010), avaliação e tratamento fisioterapêutico, por ter movimentos similares com várias atividades funcionais como subir e descer escadas. Portanto, essa tarefa pode fornecer informações sobre a função do joelho (KIANIFAR et al., 2017).

A presença de doenças no joelho pode influenciar a maneira que e o agachamento unipodal é executado (OLIVIER et al., 2019). Por exemplo, o medo de realizar o movimento (cinesiofobia) poderia alterar a amplitude de movimento articular. Isto tem sido observado na dor musculoesquelética crônica (LUQUE-SUAREZ et al; 2019). O indivíduo que apresenta cinesiofobia tende a acentuar o nível de co-contração, no entanto, essas observações ainda não foram constatadas durante o agachamento unipodal.

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os percentuais de co-contração (PCC) dos principais músculos do joelho durante o agachamento unipodal em indivíduos com OAJ, comparados a indivíduos saudáveis. A hipótese era de que os PCC estivessem aumentados nos indivíduos com OAJ.

II. METODOLOGIA

A. Amostra

Tabela 1. Características dos participantes.

Variáveis	GS	GOAJ	Análise estatística	
	(n = 30)	(n = 30)		
	Média	Média	t	Valor de P
	(DP)	(DP)		
Idade (anos)	57.4 (6.86)	59.4 (5.46)	1.608	0.210
Altura (m)	1.63 (0.10)	1.66 (0.08)	0.987	0.325
Peso (Kg)	68.87 (10.89)	78.93 (14.99)	8.534	0.005
IMC	25.64 (3.36)	28.40 (4.30)	7.669	0.008
Sexo (n)	Homem (15)	Homem (15)	--	--
	Mulher (15)	Mulher (15)		
Lado afetado	Não	Bilateral (14): 11(JD) 3 (JE)		
		Unilateral (16): 10 (JD) 6 (JE)		

GS: Grupo saudável; GOAJ: Grupo Osteoartrite de Joelho; JD: Joelho direito; JE: Joelho esquerdo; n: número; DP: Desvio Padrão; m: metro; kg: quilogramas.

Foram recrutados para o estudo 60 idosos, sendo 30 para o grupo com OAJ (GOAJ), e 30 para o grupo saudável (GS). Para ser incluído no estudo o indivíduo tinha que ter idade entre 50 e 70 anos, dor no joelho por 6 meses ou mais, com pontuação mínima de 4 na Escala Visual Analógica da dor (EVA), ter OAJ uni ou bilateral, de nível leve ou moderada de acordo com os critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ALTMAN; ASCH; BLOCH, 1986), com um ou mais compartimentos do joelho afetados. Não foram incluídos no estudo indivíduos que praticaram atividade física nos 3 meses anteriores à avaliação, que possuíssem qualquer outra disfunção musculoesquelética, doenças autoimunes (artrite reumatóide, lúpus, gota e fibromialgia), diabetes melitus, doença de Parkinson, doenças neurológicas, sintomas de AVE, histórico de quedas, vertigem, disfunções vestibulares e condições que poderiam afetar a capacidade sensorial e controle de movimento. Foi considerado indivíduo saudável aquele que não apresentava diagnóstico de OAJ de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia e nenhum dos critérios de exclusão do estudo. As características dos participantes estão descritas na tabela 1.

B. Avaliações

Todos os indivíduos aptos a participarem da pesquisa assinaram o termo de acordo com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CAAE 37398414.6.0000.5152). Além disso, responderam uma ficha de avaliação com dados pessoais, antropométricos, questões relacionadas com o diagnóstico de OAJ segundo o Colégio Americano de Reumatologia, questões referentes à atividade física, histórico de quedas, e avaliação clínico-funcional.

C. Análise eletromiográfica

A avaliação da atividade muscular foi feita por eletromiografia de superfície (EMG) e foi computada durante todas as tarefas por meio de um eletromiógrafo *EMG 830C* (EMG System do Brasil LTDA – Sistema de Aquisição de Sinais *I232WF*) com 12 canais condicionados com filtros analógicos (Butterworth – 4ª ordem) com uma banda de frequência de corte entre 20 e 500 Hz e nível de ruído de entrada do sinal < 3 µV RMS. Esse equipamento possuía um ganho do amplificador de 100 vezes, uma impedância de entrada de 10⁹ Ohms, e uma razão de rejeição de modo comum > 100 dB (CMRR). O ganho da amplificação total foi de 2000 vezes. Foram utilizados eletrodos (auto-adesivos descartáveis) bipolares ativos de superfície e pré-amplificados com um ganho de 20 vezes, clipe de pressão na extremidade e cabo blindado. Eles foram colocados de acordo com SENIAM - Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of muscles - BIOMED II (Hermens et al. 2000), nos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio medial (GM), reto femoral (RF), bíceps femoral (BF), vasto medial (VM), e vasto lateral (VL). Em todas as tarefas o eletrodo de referência (terra) foi posicionado no maléolo tibial (HERMENS et al., 2000). Antes da colocação dos eletrodos foram feitas a tricotomia (depilação da área referente ao ventre muscular onde será posicionado o eletrodo) e remoção das células mortas com álcool, a fim de reduzir a impedância da pele. A avaliação foi realizada no membro inferior acometido ou no mais acometido pela OAJ, e nos voluntários saudáveis, foi avaliado o membro dominante. O mesmo sistema mensurou a amplitude angular do joelho por meio de um Eletrogoniômetro (EMG System do Brasil LTDA) com pólos flexíveis e rotação de 270°. O mesmo foi posicionado na região lateral do joelho, utilizando-se o epicôndilo lateral do fêmur como referência, e suas hastes foram alinhadas com o trocânter maior do fêmur e o maléolo lateral. O movimento de flexão foi considerado positivo e extensão negativo. Os dados foram obtidos usando um conversor analógico-digital (EMG System do Brasil Ltda) 16-bit, com uma frequência de amostragem 2 kHz e armazenados no computador.

D. Procedimentos

Para possibilitar a realização das tarefas, os voluntários foram solicitados a utilizar vestimentas adequadas para exposição da pelve e membros inferiores. Inicialmente, foi dada uma explicação sobre os procedimentos que seriam realizados na pesquisa e então foi feito o preenchimento da ficha de avaliação. Os eletrodos EMG e o eletrogoniômetro foram fixados e os sinais eletromiográficos foram coletados durante o agachamento em apoio unipodal, com os pés descalços e voltados pra frente. Foram realizados três registros de 10 segundos, permitindo 30 segundos de descanso entre eles. Foi padronizada uma amplitude de movimento de 45 graus de flexão de joelho por meio de uma barra de ferro fina suportada por dois cones e posicionada anteriormente aos joelhos do indivíduo. Durante a realização das tarefas, o indivíduo foi orientado a fixar o olhar em um ponto que foi colocado a três metros de distância, mantendo os braços estendidos ao longo do corpo. Além disso, foi padronizado comando verbal (“prepara, vai”) para todos os indivíduos.

E. Processamento de dados

Os sinais EMG e os dados obtidos pelo eletrogoniômetro foram processados através de rotina desenvolvida em ambiente Matlab (Mathworks®). Estes foram filtrados a 20 Hz. Os sinais EMG foram retificados e normalizados pelo pico da atividade de cada músculo. A co-contração foi obtida por meio da fórmula abaixo descrita por WINTER, 2009.

$$\%COCON = 2x \frac{\text{commonarea}A \wedge B}{\text{area}A + \text{area}B} x100$$

F. Análise estatística

Todos os dados tiveram sua normalidade testada pelo teste Shapiro-Wilk. Para a comparação entre grupos dos PCC foi utilizado o teste t de amostras independentes. Todos os testes foram feitos em IBM SPSS © (versão 22.0.0.0) com nível de significância de 0,05.

III. RESULTADOS

Não houve diferença entre os grupos em relação à idade e altura, porém o grupo OAJ apresentou maior peso corporal e IMC (Tabela 1). Não houve diferenças estatísticas para co-contração na comparação entre os grupos (Tabela 2). O deslocamento angular do joelho no agachamento unipodal foi maior no GS, sendo 42.90±6.8 e 32.28±7.47 para o GOAJ (t=5.740; p = 0.000), como descrito na figura 1.

IV. DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi analisar os PCC dos principais músculos do joelho durante o agachamento unipodal em indivíduos com OAJ, comparados a indivíduos saudáveis. Os resultados mostraram que os PCC não foram diferentes entre os grupos estudados, e, portanto, a hipótese de que os PCC estariam aumentados nos indivíduos com OAJ não foi confirmada. No entanto, os resultados também mostraram que houve uma redução na amplitude angular do joelho no GOAJ.

O aumento da deformidade em varo no joelho pode aumentar a carga medial e consequentemente aumentar os PCC (RAMSEY et al., 2007). Mas isso poderia acontecer em indivíduos que já estão em fases avançadas da doença, onde a mesma já tenha sido suficiente para causar alterações biomecânicas relevantes quando comparadas aquelas em indivíduos nos estágios iniciais da doença (leve a moderada). Dessa forma, os resultados do nosso estudo podem ser explicados pelo fato de que a amostra foi composta por níveis de gravidade leve ou moderada.

Tabela 2. Média dos PCC durante o agachamento unipodal.

PCC (%)	Grupos		Análise estatística	
	GS Média (DP)	GOAJ Média (DP)	T	Valor P
TA/GM	59.188 (11.668)	51.988 (17.803)	3.631	0.062
RF/BF	68.251 (12.246)	64.213 (15.652)	1.047	0.310
VL/BF	56.643 (15.287)	55.572 (18.390)	2.421	0.125
BF/VM	59.652 (15.463)	61.090 (13.677)	0.428	0.516

GS: Grupo Saudável; GOAJ: Grupo Osteoartrite de Joelho; BF: Bíceps Femoral; RF: Reto Femoral; TA: Tibial Anterior; GM: Gastrocnêmio Medial; VL: Vasto Lateral; VM: Vasto Medial. *As co-variáveis avaliadas no modelo usando o seguinte valor: Peso = 73,903.

Fig. 1. Esta figura descreve o deslocamento angular do joelho (A e B) durante o agachamento unipodal realizado por uma pessoa em cada grupo. As linhas pontilhadas verticais definem as fases de agachamento. GS: Grupo Saudável, GOAJ: Grupo Osteoartrite do Joelho.

Os PCC são importantes para dar estabilidade em situações de insegurança, como atividades em pisos instáveis (SHULTZ et al., 2015), bem como para condições dolorosas semelhantes à OAJ.

O modelo medo-evitação sugere que o indivíduo evita o movimento devido ao medo (cinesiofobia), já que este tem influência na dor musculoesquelética crônica (VLAEYEN; LINTON, 2000). A possível insegurança na tarefa de agachar, somada à cinesiofobia podem ter provocado a menor excursão do joelho durante o agachamento. A redução da amplitude angular, por sua vez, produziu uma demanda mecânica menor durante a tarefa e, portanto, menor necessidade de estabilização articular. Evidências de cinesiofobia nessa população foram observadas em estudo prévio, no qual indivíduos com OAJ possuem mais medo do movimento pré artroplastia do joelho do que após a cirurgia, devido à diminuição da dor (FALLAH-YAKHDANI et al., 2012). Esses resultados corroboram nossa especulação de que a cinesiofobia justificaria os resultados do presente estudo.

Outra possível causa da reduzida amplitude angular seria a rigidez presente na articulação em indivíduos com OAJ (HUNT et al., 2010), o que induziria o menor deslocamento angular. Contudo, comparar nossos achados com estudos prévios torna-se difícil, uma vez que não há evidências sobre essas variáveis durante o agachamento unipodal nessa população.

A despeito dessas considerações, as informações oferecidas neste estudo devem ser consideradas para o aprimoramento das estratégias de tratamento de indivíduos com OAJ.

V. CONCLUSÃO

Os PCC são similares entre indivíduos com OAJ leve a moderada e indivíduos saudáveis durante o agachamento unipodal, no entanto, o grupo OAJ tem menor amplitude de movimento, possivelmente consequente da cinesiofobia.

REFERÊNCIAS

- [1] ALTMAN, R.; ASCH, E.; BLOCH, D. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis: classification of osteoarthritis of the knee. *Arthritis Rheum*, v. 29, 1986.
- [2] FALLAH-YAKHDANI, H. R. et al. Determinants of co-contraction during walking before and after arthroplasty for knee osteoarthritis. *Clinical Biomechanics*, v. 27, n. 5, p. 485–494, 2012.
- [3] HERMENS, H. J. et al. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. *J Electromyogr Kinesiol*, v. 10, 2000.
- [4] HODGES, P. W. et al. Increased duration of co-contraction of medial knee muscles is associated with greater progression of knee osteoarthritis. *Manual Therapy*, v. 21, p. 151–158, 2016.
- [5] HUNT, M. A. et al. Predictors of single-leg standing balance in individuals with medial knee osteoarthritis. *Arthritis Care and Research*, v. 62, n. 4, p. 496–500, 2010.
- [6] KIANIFAR, R. et al. Automated Assessment of Dynamic Knee Valgus and Risk of Knee Injury during the Single Leg Squat. *IEEE Journal*

[7] LUQUE-SUAREZ, A.; MARTINEZ-CALDERON, J.; FALLA, D. Role of kinesophobia on pain, disability and quality of life in people suffering from chronic musculoskeletal pain: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 53, n. 9, p. 554–559, maio 2019.

[8] MILLS, K. et al. A systematic review and meta-analysis of lower limb neuromuscular alterations associated with knee osteoarthritis during level walking. *Clinical Biomechanics*, v. 28, n. 7, p. 713–724, 2013.

[9] OLIVIER, B. et al. Single-Leg Squat Delicacies — The Position of the Nonstance Limb is an Important Consideration. p. 318–324, 2019.

[10] PIRAYEH, N.; SHATERZADEH-YAZDI, M.; NEGAHBAN, H. Gait & Posture Examining the diagnostic accuracy of static postural stability measures in differentiating among knee osteoarthritis patients with mild and moderate to severe radiographic signs. *Gait & Posture*, v. 64, n. March, p. 1–6, 2018.

[11] RAMSEY, D. K. et al. Effect of anatomic realignment on muscle function during gait in patients with medial compartment knee osteoarthritis. *Arthritis Care and Research*, v. 57, n. 3, p. 389–397, 2007.

[14] SHULTZ, R. et al. Unstable Surface Improves Quadriceps: Hamstring Co-contraction for Anterior Cruciate Ligament Injury Prevention Strategies. *Sports Health*, v. 7, n. 2, p. 166–171, mar. 2015.

[12] WINTER, D. A. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. [s.l.: s.n.].

[13] ZENI, J. A.; RUDOLPH, K.; HIGGINSON, J. S. Alterations in quadriceps and hamstrings coordination in persons with medial compartment knee osteoarthritis. *Journal of Electromyograph and Kinesiology*, v. 20, n. 1, p. 148–154, 2010.